

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Arzimatova Qizlarxon Sherboyevna

**NOODATIY YONDASHUV ORQALI ONA TILI VA ADABIYOT
DARSLARINI TASHKIL ETISH ASOSLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL